

Gouvernance des ressources naturelles en zones rurales ouest-africaines : proposition d'un cadre d'analyse de l'impact des approches participatives

Common pool resources management in rural West African: proposal for an impact analysis framework for participatory approaches

BROU Ettien

Université Jean Lorougnon Guédé
Université de Versailles Saint - Quentin -en -Yvelines

ettienb@hotmail.com

+225 0707561454

DOI : [10.5281/zenodo.10067788](https://doi.org/10.5281/zenodo.10067788)

Résumé :

Au cours des deux précédentes décennies, un vaste éventail d'approches participatives a émergé avec pour but l'implication des communautés locales dans la définition et la mise en œuvre des programmes de développement notamment les projets de gestion des ressources naturelles. Cependant, malgré ces années d'expérimentation, certains auteurs s'interrogent encore sur l'efficacité et la pertinence de ces approches.

Van den Hove a développé un modèle d'analyse de la participation en termes d'effets. Ce modèle d'analyse propose une grille diagnostique des effets d'une démarche participative en trois dimensions : substantive, procédurale, contextuelle.

Dans cet article, nous proposons de revisiter ce modèle d'analyse en y incluant une quatrième dimension se rapportant aux effets cognitifs. Une application de ce modèle d'analyse est faite dans le cadre de l'évaluation du processus de gestion collective d'un espace ressources en Côte d'Ivoire. Les résultats issus de cette expérience montrent que cette grille diagnostique apporte une solution à un biais couramment relevé par les utilisateurs des approches participatives. En intégrant la dimension cognitive à cette grille d'analyse, les acteurs s'octroient la possibilité de faire des analyses prospectives quant à l'impact de leurs décisions actuelles sur le devenir de leurs territoires dans les horizons futurs.

Mots clés : Démarches d'évaluation, gestion des ressources naturelles, approches participatives, acteurs de territoires

Abstract: During the last decades, several participatory approaches have been created to involve local communities in programs of natural resources management. After several years of experience, authors questioned the effectiveness of these approaches. A tool of analysis Based on the effects has been developed by van den Hove. It serves to estimate the relevance of a participatory approach into three categories: substantive, procedural and contextual dimensions. We propose to reformulate this tool adding a fourth dimension: the cognitive one. In this paper, we explain the results of this new assessment approach after its implementation in a project of natural resources management in Côte d'Ivoire. This experience confirms the efficiency of this assessment model on participatory approaches.

Key words: Assessment models, common pool resources management, participatory approaches, stakeholders

Introduction

Les approches dites participatives sont de plus en plus mobilisées dans la définition et la mise en œuvre des programmes de développement. Par « approches participatives », nous entendons tout arrangement par lequel des acteurs de types différents se réunissent dans le but de contribuer de manière plus ou moins directe et plus ou moins formelle au processus de décision (O'Connor, 2006, p 3).

Il est admis que ces modes citoyens d'actions peuvent ouvrir de nouvelles perspectives en faveur d'une meilleure gestion des ressources communes (Ostrom, 1998, 1999, 2009, 2010). Mais une simple participation au « champ » (“just in field”) ne saurait suffire à prendre en compte les attentes des acteurs dans les décisions publiques (d'Aquino, 2007) notamment en matière de gestion des ressources naturelles. Il est par conséquent utile, face aux critiques que soulèvent les processus participatifs de gestion des ressources naturelles (Beuret, 2006 ; D'Aquino, 2007 ; Ballet, 2007) de trouver des outils et méthodes capables d'évaluer leur efficacité.

Notre hypothèse est que la réussite des démarches participatives, sujet très controversé dans la littérature (Ngunigiri, 1999 ; Beuret, 2006 ; Ballet, 2007), ne peut pas simplement se mesurer en termes d'effets espérés (dimension normative). Ainsi, l'analyse de la participation en termes d'effets réellement observés est essentielle pour comprendre aussi bien les conditions de la mise en œuvre que celle de la pérennisation de ces démarches.

Pour étudier l'effectivité des approches participatives, van den Hove (2006) a proposé une grille de lecture dont le but est d'analyser les approches participatives en termes d'effets :

- les effets substantifs c'est-à-dire les impacts de la participation sur la qualité du résultat du processus décisionnel aux plans environnemental, technique, économique et éventuellement social ;
- les effets procéduraux c'est-à-dire les effets des approches participatives se rapportant aux caractéristiques de la procédure décisionnelle et de l'organisation du processus ;
- les effets contextuels c'est-à-dire les impacts des dispositifs participatifs sur les réalités locales et le contexte socioculturel dans lequel s'insère le processus décisionnel.

Une évaluation des approches participatives envisagée dans cette perspective, permettrait de comprendre l'articulation des variables relatives au contenu de la décision, au processus de formulation de la décision et aux réalités et contextes locaux dans lesquels se prend la décision (van den Hove, 2006 ; O'connor, 2006).

Dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles, où le niveau de soutenabilité de la décision reste un facteur d'efficacité à cause de la nécessité de prendre en compte les intérêts des générations futures, il semble que ces trois catégories d'effets ne suffisent pas à faire une évaluation exhaustive des impacts des processus participatifs. Pour

contribuer à rendre cette évaluation plus complète, nous proposons d'ajouter au référentiel de van den Hove (2006), une quatrième catégorie d'effets : les effets cognitifs.

La dimension cognitive d'une approche de gestion participative des ressources naturelles offre un cadre d'analyse aux "stakeholders" pour s'exprimer sur l'évolution future des modèles de gestion en permettant de dégager des éléments de prévision par exemple les défis nouveaux qui peuvent apparaître dans l'avenir.

Dans cet article, nous exposons les résultats de l'application de cette grille d'analyse à l'évaluation d'une approche participative - le jury de citoyens - utilisée pour définir le régime de gestion d'un espace de marais en Côte d'Ivoire dans le cadre du programme pilote de gestion de la forêt Tanoé-Ehy (FMTE) (Fig. 2).

La première partie de cet article expose les raisons qui justifient l'évaluation des approches participatives notamment dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. La seconde partie fait un état des lieux des méthodes d'évaluation existantes avec un accent particulier sur la grille d'analyse de van den Hove (2006). Dans la troisième partie, nous proposons de revisiter cette grille en trois dimensions en ajoutant une quatrième : celle relative aux effets cognitifs des pratiques participatives. Une dernière partie nous offre un cadre de discussion après avoir expérimenté cette grille revisitée dans le cadre du projet pilote de gestion de la FMTE.

I. Evaluation des approches participatives : fondements et état des lieux

1.1 Pourquoi évaluer les approches participatives de gestion des ressources naturelles ?

Depuis plus de trente ans, les approches participatives se retrouvent au cœur des processus de mise en œuvre des programmes de gestion des ressources naturelles en Afrique. Dans certains cas, cela répond aux conditionnalités imposées par les organismes d'aide au développement (Zacharie et Ruiz, 2008 ; Ballet et al., 2011). Dans d'autres cas, il s'agit pour les décideurs, de prôner une nouvelle forme de gouvernance : celle fondée sur le partage de décision et de responsabilité (d'Aquino, 2007). Aussi, la participation répond-elle à la volonté des décideurs de prendre en compte les valeurs locales, les enjeux ou attentes des acteurs dans les processus de choix collectifs des modes de gestion de leurs ressources communes (Brou, 2014).

Toutefois la légitimité des objectifs théoriquement affichés par les adeptes des processus participatifs n'est pas sans poser des interrogations sur leur efficacité et leur pertinence surtout dans le contexte rural africain.

Buttoud et Nguingiri (2016) affirment qu'en dépit de certains succès, les changements apportés par le modèle de gestion participative et communautaire restent la plupart du temps encore faibles. Selon les auteurs, l'administration reste le plus souvent la seule à prendre les décisions finales, avec ou sans participation active des populations intéressées. Cette affirmation est soutenue par Charles et van der Brempt (2019) pour qui la participation citoyenne est devenue un produit dont l'enjeu démocratique serait au mieux ignoré, au pire dénié. Pour Lavigne-Delville (2012), quel que soit leur site d'intervention et la société considérée, les débats participatifs se retrouvent toujours face à des contextes sociaux hiérarchisés, avec des groupes défavorisés dont les points de vue sont souvent occultés. D'Aquino (2007) affirme qu'au lieu de servir d'espace pour l'expression citoyenne, les processus participatifs sont souvent utilisés par certains leaders locaux comme des opportunités pour renforcer leur contrôle sur les groupes. Il est ainsi difficile face aux critiques qu'elles soulèvent, de prouver suffisamment l'efficacité des démarches participatives pour permettre une diffusion plus généralisée de leurs innovations et de l'expérience acquise. Ainsi, bien qu'expérimentées depuis plus de trente ans, et malgré les évolutions indéniables qu'elles ont entraînées dans la façon de mettre en œuvre les programmes de développement et les politiques publiques, les approches participatives se retrouvent toujours face aux interrogations sur leur efficacité et leur pertinence (d'Aquino, 2008). C'est pourquoi une évaluation aussi bien de la spécificité normative et épistémologique du modèle participatif que des expériences empiriques, est un nécessaire préalable pour pouvoir jauger sa pertinence pour toute application envisagée.

Il est donc utile de mesurer l'ampleur de la participation à des programmes de gestion des ressources naturelles. Des travaux sur l'évaluation de l'efficacité des approches participatives existent.

1.2 Etat des lieux des méthodes d'évaluation des approches participatives de gestion des ressources naturelles

Le début des années 1990 marque l'expression d'un besoin d'évaluer les approches participatives. Bichmann et Rifkin (1990) ont proposé alors une méthodologie permettant d'apprécier le degré de participation communautaire basée sur plusieurs critères dont l'organisation du

processus, la gestion du processus, la légitimité des acteurs... Même si cette étude menée au Népal a concerné le domaine de la santé, elle montre que l'évaluation est utile aux planificateurs qui souhaitent évaluer le degré d'implication du citoyen dans les programmes notamment de gestion des ressources naturelles.

Certains auteurs comme O'Connor (2006) affirment que l'évaluation des approches participatives peut se faire en termes de typologie de procédure c'est-à-dire selon le type de problème abordé. D'autres auteurs et institutions estiment que la qualité de la participation dépend essentiellement du contexte politique (Krishna 2001) ainsi que des qualités humaines de l'animateur (World Bank, 2005a) et des leaders locaux (Kumar et Kapoor 2003). Vroom (2003) a proposé un modèle normatif basé sur un arbre de décision. Le fonctionnement de ce modèle est assez simple puisque par une réponse binaire (élevé ou faible) à sept questions (trois en rapport avec le problème et quatre en rapport avec l'acteur), on identifie un niveau spécifique de participation pour chaque acteur. Rowe et al., 2004 ont proposé un modèle d'évaluation dont les critères peuvent être regroupés autour de trois axes : le processus de participation, les acteurs et l'effet de la participation sur les résultats. Luyet et al. (2005), soutiennent qu'à l'intérieur d'un système de participation, le niveau de participation joue un rôle central. Ils proposent de ce fait une évaluation en cinq attributs : l'information, la consultation, la concertation, la codécision et la délégation.

A la suite de ces auteurs, van der Hove (2006) a élaboré et testé une méthode d'évaluation des approches participatives fondées sur les effets de la participation. L'auteur a proposé une évaluation des approches participatives selon trois catégories d'effets qui permettent de porter un regard critique sur les pratiques de participation :

- premièrement en termes de modification juste ou injuste du fonctionnement social des communautés ;
- deuxièmement en termes d'appropriation ou non par les citoyens, de la technicité des dispositifs participatifs mobilisés ;
- troisièmement en termes de qualité intrinsèque (bonne ou mauvaise) de la décision issue du processus.

1.3 La grille d'analyse des pratiques participatives en termes d'effets

Pour van der Hove (2006), l'efficacité de la participation est évaluée en termes d'« effet » :

- les effets espérés qui impliquent une dimension normative de la décision ;
- les effets observés qui renvoient à la dimension positive de la décision.

Ainsi, une analyse par les effets permet d'établir un éventail empirique et de construire la réflexion sur la pratique de ces approches, en fournissant les bases d'analyse et d'évaluation des potentialités des approches participatives comme outils de gouvernance pour le développement durable.

L'auteur a proposé une évaluation des approches participatives selon trois catégories d'effets : les effets contextuels, les effets procéduraux, les effets substantifs.

- La dimension contextuelle

La catégorie des effets contextuels concerne les impacts directs des pratiques participatives sur les contextes socioculturel et socioéconomique dans lesquels s'inscrit le programme, le projet ou la politique publique. De façon générale, les zones rurales ouest-africaines sont caractérisées par des contextes sociaux, des représentations culturelles et des modes de vie différents de ceux des zones urbaines. L'impact de la participation des communautés rurales à la mise en œuvre des projets de territoires doit davantage s'analyser en termes de modification positive (ou négative) du fonctionnement social. Les critères contextuels de légitimité des approches participatives sont présentés dans le tableau I.

Tableau I : Catégorie des effets contextuels d'analyse de la participation

Dimension	Caractéristiques /Attributs
Effets contextuels	Information et éducation du public ou des stakeholders. Amélioration de la capacité stratégique des décideurs

	Changements de perception et de conceptualisation du contexte social
	Modification des rapports de force et des conflits traditionnels
	Renforcement des pratiques démocratiques et de l'implication des citoyens dans la vie publique
	Capacité intellectuelle des acteurs à utiliser les outils
	Augmentation de la confiance des acteurs dans les institutions

Source : Van Den Hove (2006)

- La dimension procédurale

La catégorie des effets procéduraux se rapporte aux caractéristiques de la procédure décisionnelle elle-même plutôt qu'aux résultats. Dans cette catégorie, les instruments de procédure ou la manière dont on met en œuvre l'action ou le projet devient un critère de performance du programme indépendamment des questions de fond ou de contenu. Car les dispositifs participatifs comme les supports de consultation, les types d'approches mobilisées, les plateformes de débat... peuvent influencer, parfois radicalement, sur le caractère même du processus de prise de décision (O'Connor, 2010). Le tableau II présente les effets procéduraux d'analyse des approches participatives.

Tableau II : Catégorie des effets procéduraux d'analyse de la participation

Dimension	Caractéristiques/ Attributs
-----------	-----------------------------

Effets procéduraux	Amélioration de la qualité de la base informationnelle des processus de prise de décision et utilisation plus efficace de l'information
	Appropriation de la méthode et des outils de décisions par les acteurs
	Construction du domaine de choix possibles pour la décision : processus ouvert
	Effectivité du transfert de savoir- faire
	Degré de contribution des acteurs à la conception des méthodes et outils
	Mise en place de processus dynamiques
	Meilleure gestion des conflits entre acteurs
	Augmentation de la légitimité du processus décisionnel
	Amélioration de l'efficacité du processus en termes de durée et de coûts
	Augmentation du pouvoir d'influence de certains acteurs représentant des intérêts peu

	organisés
--	-----------

Source : Van Den Hove (2006)

- La dimension substantielle

Les effets substantifs se rapportent aux impacts réellement observés sur la qualité du résultat du processus de décision. Le processus de prise de décision est ici évalué en termes de résultats positifs ou négatifs sur les plans environnemental, technique, économique et éventuellement social. La liste des effets substantifs d'analyse des approches participatives est présentée dans le tableau III.

Tableau III : Catégorie des effets substantifs d'analyse de la participation

Dimension	Caractéristiques/ Attributs
Effets substantifs	Meilleure pertinence des choix du point de vue environnemental
	Meilleure pertinence des choix du point de vue des coûts économiques
	Meilleure pertinence des choix du point de vue technique
	Meilleure pertinence des choix du point de vue juridique
	Choix socialement acceptables

Source : Van Den Hove (2006)

Nous proposons d'ajouter à ce référentiel de van den Hove (2006), une quatrième catégorie se rapportant aux effets cognitifs. Il s'agit ici, de revisiter puis d'adapter ce référentiel, au contexte rural africain devant la persistance des difficultés à définir les forces et les faiblesses des processus participatifs de gestion des ressources du territoire en zones rurales ouest-africaines.

1.4 La grille d'analyse en termes d'effets, proposition d'une quatrième dimension : la dimension cognitive

Notre proposition de revisiter la grille d'analyse par effets proposée par van der Hove trouve sa justification dans la proposition théorique de J. Habermas selon laquelle « une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent être concernées sont d'accord (ou pourraient l'être) en tant que participants à une discussion pratique sur la validité de cette norme » (Habermas, 1986 : 87).

L'idée principale que Habermas et les auteurs sous son influence ont dégagée est l'émergence d'un consensus sur la base de l'argumentation. Pour l'auteur, il y aurait de bonnes raisons de croire en la probabilité d'une convergence d'avis, même dans des circonstances de conflits à condition que les protagonistes acceptent de réfléchir, raisonner et discuter.

En mettant en avant la question discursive dans la quête d'une décision collective consensuelle, Habermas (1978, 1984, 1999) admet que le débat entre les parties prenantes d'un processus décisionnel est gage d'efficacité pour la décision. Un point de vue partagé par Baber (1984) pour qui, la participation doit être un mécanisme qui accroît les possibilités de réflexions et de discussions « face à face ». Le raisonnement devient dès lors une règle qui offre de réelles possibilités aux raisons (d'agir) des uns et des autres de se transformer en normes auxquelles pourrait adhérer le plus grand nombre (Aitsaid, 2008).

Poursuivant la recherche normative de Habermas, O’connor et Al. (1999, 2002, 2006) proposent la cognition comme principal mode sous lequel se manifeste la rationalité. Pour ces auteurs, dans les situations de complexité, il existe vraisemblablement un écart considérable entre l’environnement réel d’une décision et l’environnement tels que les acteurs le perçoivent. Ainsi, seul un raisonnement structuré et une véritable discussion entre “stakeholders” peut favoriser la conciliation d’une pluralité irréductible de points de vue. Dans cette même logique, d’Aquino affirme que l’un des critères d’identification des approches participative est la possibilité pour celles-ci de permettre un « poids équivalent dans la discussion entre citoyens, techniciens et politiques » (d’Aquino, 2007 : 2). Ainsi, les processus décisionnels collectifs ayant trait au maintien de l’harmonie sociale ne doivent être dépourvus de raisonnements ni de débats. Car l’enjeu méthodologique général réside dans un plus grand partage des représentations, des valeurs, des points de vue... Dans ce contexte, l’on peut légitimement affirmer que la logique cognitive a sa place dans les processus dits participatifs. Nous postulons donc que la dimension cognitive est un critère d’analyse des pratiques participatives.

1. La dimension cognitive de la grille d’analyse des pratiques participatives

Les sociétés humaines ont la capacité d’acquérir des informations dans leur environnement, à l’aide desquelles elles vont construire des représentations, les transformer en connaissances et les mettre en œuvre. Elles sont donc douées de propriétés cognitives. En effet, la cognition désigne le processus par lequel des systèmes acquièrent des informations, en construisent des représentations, les transforment en connaissances par des opérations spécifiques, puis les mettent en œuvre dans des activités, des comportements ou des fonctionnements (Beuret, 2006). Ainsi, en analysant les pratiques participatives sous un angle cognitif, l’on donne l’opportunité au citoyen de prendre ses décisions en tenant compte des visions futures et du devenir du monde. Car, une telle analyse des impacts des approches participatives a pour avantage, non seulement de favoriser le cadre d’expression des acteurs, mais surtout de permettre des possibilités de débat sur les défis nouveaux et futurs qui peuvent se poser aux sociétés.

Dans le tableau IV, nous proposons une liste non exhaustive des effets cognitifs d'analyse des approches participatives.

Tableau IV : Catégorie des effets cognitifs d'analyse des approches participatives

Dimension	Caractéristiques /Attributs
Effets cognitifs	Meilleure circulation de l'information Prévention et gestion des conflits potentiels
	Élargissement des échelles géographique et temporelle des objectifs visés
	vitement des rapports d'influence
	Utilisation de dispositifs favorables à l'apprentissage social (gestion des débats d'idées)
	Meilleur partage et circulation de l'information à la base (dispositif de traduction de la langue)
	Prise en compte des us et coutumes locaux

De ce qui précède, il ressort une grille d'analyse des effets de la participation désormais fondée sur quatre composantes dont la catégorie

des effets contextuels, celle des effets procéduraux, celle des effets substantifs et celle des effets cognitifs.

2. Cas d'étude : évaluation de la participation dans le projet de gestion communautaire des marais Tanoé-Ehy

2.1 Contexte du projet

Dans le sud-est ivoirien, un espace de près de 12 000 ha de forêts de marais abritant une dizaine de communautés rurales, a été identifié par le Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) comme étant un site hautement prioritaire pour la préservation de la biodiversité (Koné *et al.*, 2006).

Fig. I : Carte de l'espace Tanoé-Ehy

Source : Zadou, 2012

Si le domaine de marais côtiers Tanoé-Ehy a longtemps constitué un ensemble qui génère un intérêt écologique quoique variable dans le temps, elle se caractérise également par une multiplicité d'enjeux socioéconomiques et culturels.

En 2013, l'Etat ivoirien a donc décidé de classer la mangrove en réserve naturelle volontaire (RNV). Le but de cette décision est notamment de protéger le domaine forestier en forte régression en appliquant activement les populations.

Mais selon cette loi, la décision de classer un espace en réserve est consécutive à la définition collective d'un plan de gestion. Aussi, le Centre Suisse de Recherche Scientifique qui a décidé de financer ce projet, a-t-il fait de la participation citoyenne une conditionnalité. Ainsi, le plan de gestion de cette réserve devrait être défini de façon collective dans un processus impliquant une diversité d'acteurs. Face aux difficultés de trouver une préférence commune à partir des préférences individuelles, un programme pilote de gestion communautaire a été conduit par le Réseau d'Actions pour la Sauvegarde des Primates (RASAP-CI). Entre septembre 2013 et mars 2015, nous avons accompagné cette association pour la définition d'un plan commun de gestion acceptable en mobilisant une approche participative.

2.2 La démarche participative mobilisée : le jury de citoyens

Le jury de citoyens est une forme d'approche participative mobilisant un groupe de 12 à 25 personnes représentant le grand public dans des processus de délibération sur des problèmes particuliers d'intérêt public (Schrader-Frechette, 1985). Dans certains cas, la sélection des participants se fait au hasard à partir des listes électorales. Dans d'autres cas, les membres sont choisis selon l'expression de la représentativité des communautés.

En Afrique, les jurys de citoyens sont utilisés couramment pour définir et/ou mettre en œuvre des programmes de gestion des aires protégées, des projets de foresterie communautaire, des programmes de gestion des ressources naturelles, des orientations de politiques agricoles... (Nguingiri, 1999 ; Beuret, 2006 ; Ballet, 2007). Il est arrivé que de tels groupes siègent pendant quelques semaines sur ces questions complexes, mais la norme est en général de quelques jours et des durées plus courtes sont aussi possibles.

Dans le programme pilote de classement des marais Tanoé-Ehy en réserve naturelle volontaire, ce sont au total 24 participants qui ont pris part au

processus participatif. Constituant un échantillon représentatif des acteurs impliqués dans la gestion des ressources des marais, les jurés ont été sélectionnés par le RASAP-CI. Parmi eux, les représentants des autorités coutumières des 9 communautés villageoises, ceux des autorités religieuses et administratives de la région, des associations de jeunesse et de femmes, des syndicats de transporteurs, des coopératives agricoles locales, des ONG nationales, des agents des ministères en charge de l’environnement, des forêts, de l’agriculture et du développement rural. La liste exhaustive des participants est présentée dans le tableau V.

Tableau V : Typologie des participants au jury de citoyens dans le processus de classement du domaine Tanoé- Ehy.

Groupes de Parties Prenantes	Catégories d'acteurs		Parties ⁷⁸ prenantes	Nombre de participants par catégorie d'acteurs	Participants
Administration	Chefferie traditionnelle		5	5	<ul style="list-style-type: none"> o Chef de village (Saykro) o Chef de village (Kotouagnuan)
	Notabilité				<ul style="list-style-type: none"> o Notable (Nouamou)

78

MDT : Mutuelle des cadres pour le Développement de Tiapoum
 AERT : Amicale des Etudiants Ressortissants de Tiapoum

Corps socio-constitués	Coutumière		<ul style="list-style-type: none"> o Notable (Dohouan) o Notable (Ehanian)
	Associations locales	Association des femmes	<ul style="list-style-type: none"> o Présidente (Dohouan)
		Association de jeunesse	<ul style="list-style-type: none"> o Président (Saykro) o Membre (Nouamou)
		Mutuelle des cadres originaires	<ul style="list-style-type: none"> o Président MDT ³⁷ o Membre ³ ⁸ AERT
		Syndicat des transporteurs	
Coopérative			<ul style="list-style-type: none"> o Gérant de la Coopérative Agricole

Groupements	agricole	II	<p>TEMIN (Kotouagnuan)</p> <p>Pêcheur o traditionnel</p>
	Coopératifs, syndicats et auto entrepreneurs locaux		<p>AVCD⁷⁹</p> <p>o EVSS (Président Ehanian)</p> <p>EVSS (Président c Dohouan)</p> <p>o EVSS (Membre Akakro)</p>
	Profession libérale		<p>o Propriétaire d'Hôtel (Nouamou)</p> <p>o Vendeuse de charbon de bois (Kotouagnuan)</p> <p>Boutiquier o (Nouamou)</p> <p>Restauratrice o (Nouamou)</p> <p>o Ancien gendarme retraité (Saykro)</p>
Salariés du secteur public et privé	Fonctionnaires résidents	5	<p>o Directeur d'école primaire (Ehanian)</p> <p>o Sage femme (Saykro)</p> <p>o</p>

⁷⁹ Associations Villageoises Communautaires de Développement

Société civile		Salariés du privé		Infirmier (Saykro) o Gérant Hôtel (Nouamou) o Salarié de PALM-CI
		Autorités religieuses	Autorités	2

Source : Brou, 2014

Le jury devait discuter sur la question suivante : « Sous quel régime devrait-on gérer la réserve naturelle volontaire des marais Tanoé-Ehy ? ». Le siège a duré 2 jours au cours desquels, des témoignages et enseignements relatifs aux enjeux économiques, écologiques et sociaux des zones humides ont été écoutés et des discussions entre les participants eux-mêmes ont eu lieu. Le débat a été structuré autour de trois des modes de gouvernance des aires protégées proposés par l'Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). La discussion a porté sur le choix du plan de gestion approprié parmi les trois scénarios de gestion proposés : le régime traditionnel de libre accès, le régime collégial⁸⁰ et le régime communautaire⁸¹. Les jurés étaient assistés par un chercheur du Centre

⁸⁰ Il s'agit d'un mode de gestion selon lequel, trois formules institutionnelles d'influence pluraliste se côtoient : l'institution coutumière (le comité des chefs traditionnels des 9 villages riverains), l'institution déconcentrée (le préfet de Tiapoum et les sous-préfets de Nouamou, Noé et Tiapoum), l'institution décentralisée (les élus – députés et Conseil général de Tiapoum). Ces trois forment un comité de gestion avec le rôle d'autorité décisionnelle et de responsabilité.

⁸¹ Dans ce mode de gestion, les communautés riveraines disposent du pouvoir de décider des choix de gestion. L'autorité et la responsabilité de la gestion sont confiées aux

Suisse de Recherche Scientifique comme modérateur indépendant. Les deux séances se sont terminées par une délibération à l'issue de laquelle, l'option « régime communautaire » a recueilli le plus d'adhésion.

2.3 Evaluation de la démarche participative mobilisée

La nouvelle grille issue de la révision de celle de van den Hove nous donne critères d'évaluation (Fig. II) correspondant aux quatre catégories d'effets. Pour décrire ces différents critères, des indicateurs qualitatifs au nombre de 29 ont été utilisés. Ils ont été adressés aux répondants sous forme de questions. Par exemple pour l'indicateur « circulation de l'information entre les décideurs », nous avons posé aux participants la question « est-ce que l'information a bien circulé entre vous ? ». La réponse à ces questions se faisait verbalement. Dans un premier temps de manière binaire (oui/non), puis nous demandions de préciser, ou d'expliquer cette réponse. L'évaluation a été faite durant et après le processus participatif par les participants dont l'auteur de cette étude qui en faisait partie en tant qu'observateur. C'est donc une autoévaluation. Par conséquent, pour chaque critère de la grille d'évaluation, les résultats présentés sont le fruit d'une synthèse des différents avis. Les techniques utilisées lors de cette évaluation ont pris la forme d'entretiens semi directifs et d'observations des différentes techniques de participation. Dans cet article, cette grille d'évaluation a été appliquée au niveau local du processus participatif. Dans le traitement des données, la réponse « non » correspond à la note 0 et le « oui » correspond à la note 1. Les résultats sont présentés dans la figure II.

Fig. II : Résultat de l'évaluation de l'approche « jury de citoyens » par les participants

communautés locales sous une forme d'institution représentative (commission participative de gestion) et sous une forme juridique informelle (charte).

Pour un seul participant, deux types d’effets se présentent : l’effet absolu et l’effet relatif.

(1) L’effet absolu est le rapport entre le nombre d’effets réellement observés sur le nombre d’effets espérés. Ce qui traduit l’écart entre dimension positive et dimension normative. Un rapport proche de 1 signifie qu’il y a eu une meilleure participation (participation active). La valeur des effets absolus de la participation correspond à la somme des effets évalués par l’ensemble des participants au processus.

L’effet absolu Ea de la participation est calculé par la formule suivante :

$$Ea = \frac{e_1}{E} + \frac{e_2}{E} + \dots + \frac{e_n}{E}$$

Soit:
$$Ea = \frac{1}{E} (e_1 + e_2 + \dots + e_n)$$

Enfinement:
$$Ea = \frac{1}{E} \sum_{n=1}^n (e_n)$$

Avec : e_n = nombre d’effets réellement observés par l’acteur n

E = nombre d'effets espérés

n = nombre de participants

(2) L'effet relatif est le rapport entre le nombre d'effets réellement observés dans une catégorie sur le nombre d'effets espérés dans cette catégorie. Il traduit l'impact d'une dimension par rapport aux autres dimensions et permet de comparer l'impact des dimensions entre elles. La valeur relative des effets de la participation correspond à la somme des effets évalués par l'ensemble des participants au processus.

Si la dimension substantive domine, on dira que la qualité intrinsèque de la décision est bonne. Si c'est la dimension contextuelle qui domine, on dira que le processus a pris en compte les réalités locales. La dimension procédurale traduit la mobilisation des moyens financiers, techniques, humains... Enfin, la dimension cognitive traduit le degré d'ouverture du processus au débat.

Il est important d'insister sur la pertinence de l'effet relatif d'un processus participatif. En effet, certes une approche participative peut-être bonne ou mauvaise dans son ensemble. Mais ce qui paraît intéressant, c'est sa pertinence par rapport à une dimension particulière : effets substantifs, cognitifs, procéduraux ou contextuels. Par exemple, il serait plus pertinent de dire qu'une approche participative est bonne sur le plan procédural que de dire qu'elle est bonne tout simplement.

Dans ce travail, il y a un écart relativement grand entre les effets procéduraux observés et les effets procéduraux espérés. On pourra en déduire que l'approche participative n'a pas eu la dimension procédurale adaptée. Cela peut, par exemple, se traduire par un déficit de moyens organisationnels dans la mise en œuvre du processus participatif.

Par contre, on observe une absence d'écart entre effets cognitifs observés et effets cognitifs espérés. Il en ressort que l'approche participative a été pertinente d'un point de vue cognitif. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les acteurs aient abordé les sujets en procédant par raisonnement ou par la présence de traducteurs ayant permis de lever les obstacles liés à la

langue et favoriser ainsi le débat direct entre participants. Dans ce projet, on peut aussi affirmer que l'approche « jury de citoyens » a permis une mise en évidence des divers points de vue et une organisation d'échanges ouverts entre les participants. On peut également affirmer que les participants ont constamment pris le recul nécessaire pour aborder des questions transversales, de fond et de long-terme.

2.4 Discussion

Un effet potentiel de l'approche participative mobilisée dans un processus de choix collectif est la qualité de la décision qui en ressort. C'est ce que van den Hove (2006) a appelé « effets substantifs » (voir 1.1). Dans ce contexte, les critères d'analyse de la qualité décisionnelle portent notamment sur la performance environnementale et technique, la rentabilité économique et l'acceptabilité sociale de la décision (O'Connor, 2006).

Dans le cas du projet pilote de gestion communautaire des marais Tanoé-Ehy, l'analyse de la participation publique des acteurs au processus de définition du plan de gestion de la Réserve montre que les effets substantifs réellement observés par les participants, correspondent quasiment aux effets attendus par ces parties prenantes (Fig. 3). En effet, on observe qu'en utilisant l'approche « jury de citoyens » comme démarche participative de choix, les effets sur la qualité du modèle de gestion choisi (effets substantifs observés) sont conformes aux attentes des acteurs (effets espérés). Cette conformité entre dimension positive et dimension normative du plan de gestion de la réserve est un critère d'efficacité de la décision. Ainsi, on peut dire que l'approche participative à l'occurrence le jury du citoyen, mobilisée a permis d'obtenir un plan de gestion efficace d'un point de vue substantiel.

De même, un effet potentiel de la participation est l'amélioration de la qualité de l'information dont disposent les décideurs par une ouverture des débats aux participants. En élargissant le dialogue au-delà de la frontière de l'expertise technique ou bureaucratique, la participation répond à la proposition que le savoir scientifique n'est qu'un regard sur le monde parmi d'autres et ne saurait, à lui seul, suffire comme base informationnelle pour des décisions (Funtowicz and Ravetz, 1993). En ce qui concerne le projet

pilote de gestion des marais Tanoé-Ehy, l'approche « jury de citoyens » a permis d'améliorer la qualité des débats en permettant aux “stakeholders”, de participer aux dialogues et aux réflexions sur les enjeux de société auxquels la communauté Tanoé-Ehy a à faire face. Là aussi, les effets cognitifs observés sont bien en adéquation avec les effets attendus.

L'originalité de notre travail tient dans la démarche d'évaluation de la participation qui repose sur les critères proposés par van den Hove (2006) permettant d'analyser les impacts d'une approche participative en termes d'efficacité et de légitimité.

Il s'agissait, dans une perspective d'implication des citoyens dans la gouvernance des ressources de leur territoire, d'analyser l'effet des approches participatives en termes de qualité du résultat, d'efficacité de la procédure mobilisée, d'ouverture des acteurs au débat et de prise en compte des réalités et contextes locaux.

De ce point de vue, la démarche expérimentale d'analyse que nous proposons a le mérite d'être reconnue comme une approche holistique. Car elle permet de déjouer les biais que pourrait présenter une analyse sur le fond d'un processus au détriment de sa forme.

Dans le projet de gestion communautaire des marais Tanoé-Ehy, la grille d'analyse de la participation que nous avons expérimentée porte aussi bien sur les questions de fond que sur les questions de forme. Selon Durkheim (1895), la cause déterminante d'un fait social doit être recherchée par rapport aux faits sociaux. Ici, nous pensons que le « fait social » représente la décision qui est issue du processus décisionnel et les « faits sociaux » représentent l'ensemble du processus décisionnel. C'est pourquoi une analyse du résultat d'un programme participatif ne saurait se contenter de la qualité du résultat d'un point de vue technique ou économique, mais tout autant de sa légitimité et de son acceptabilité par ceux pour lesquels la décision se prend.

Notre analyse de l'approche « jury de citoyens » mobilisée dans le projet pilote de gestion communautaire des marais Tanoé-Ehy, a porté sur les outils méthodologiques, les faits sociétaux, la qualité de la décision et le degré de raisonnement, de discussion et d'accès aux informations. Ces

quatre critères sont tirés des quatre catégories d'effets de la grille d'analyse que nous avons posée.

Notre travail entend ainsi s'inscrire dans une perspective de recherche-action qui pose la question d'efficacité et de légitimité des approches participatives.

Il convient toutefois de nuancer la portée de l'analyse au regard de certains biais relevés lors de l'exercice. En effet, notre grille d'analyse permet certes d'évaluer l'efficacité des approches participatives selon les quatre catégories d'effets susmentionnées mais se confronte à des exigences de terrain : la question de la représentativité des acteurs, la question de la légitimité des représentants, la question de la redondance des certains effets.

(1) La représentativité pose un certain nombre de questions de procédure : qui doit évaluer l'effet de la participation ? Nous avons déjà indiqué que l'évaluation peut être faite soit par un expert extérieur aux groupes d'intérêts, soit par le modérateur, soit par un groupe anonyme de participants ou soit par l'ensemble des "stakeholders".

Dans tous les cas, plusieurs questions peuvent se poser. Quelles relations existent-elles entre représentants et représentés ? Qu'est-ce qui est représenté : est-ce les intérêts particuliers ou communs du groupe ? Quelles valeurs, opinions, préférences, volonté ou identités sont prises en compte ; celles des représentants ou celles des représentés ? ...

(2) En ce qui concerne la légitimité des représentants, l'on peut se demander qui donne l'autorisation à un individu ou un groupe d'individus de représenter une communauté ? Qui assume la responsabilité de représenter les intérêts d'une communauté ? Pour quelles raisons la communauté est-elle représentée ?

(3) Le caractère redondant est dû à la structure même de la grille. En effet, la typologie proposée laisse entrevoir de fortes interrelations entre les différentes catégories. Un effet peut exprimer à la fois une dimension cognitive et substantive. Par exemple dans un processus participatif, le critère « meilleur partage de l'information à la base » qui appartient à la

catégorie des effets cognitifs, pourrait aussi bien appartenir à la catégorie des effets substantifs.

Conclusion

Notre travail s'inscrit dans une perspective d'analyse de la pertinence et de la légitimité des approches participatives couramment mobilisées pour la gestion des ressources naturelles. En proposant une grille méthodologique que nous pensons plus rigoureuse et plus structurante, nous espérons enrichir les travaux empiriques existants sur l'analyse de l'impact de la participation sur les processus décisionnels.

L'innovation que ce modèle d'analyse réside dans son caractère holistique et sa capacité à structurer les effets induits par les approches participatives en quatre dimensions en tenant compte des interactions entre celles-ci. Notre proposition d'intégrer la dimension cognitive aux dimensions contextuelle, procédurale et substantive de la grille de van den Hove (2006) répond à l'acceptation qu'en matière de gestion des ressources naturelles, la durabilité est un élément important à prendre en compte. L'efficacité d'une approche n'est pas seulement liée au degré de transparence, de démocratie, de consultation et de communication. Elle est également liée aux possibilités que l'on donne aux acteurs à confronter leurs points de vue à travers des analyses prospectives raisonnées sur l'impact de leurs décisions actuelles sur le devenir de leurs territoires dans les horizons futurs.

Bibliographie

Aitsaid F., 2008, *La démocratie délibérative et le pluralisme : un défi contemporain*. Mémoire de Maîtrise, Sciences politiques, Université du Québec à Montréal, Montréal, 141 p.

Aldred J., Jacobs M., 2000, "Citizens and wetlands: evaluating the Ely citizens' jury", *Ecological Economics*, vol. 2, n° 34, p. 217-232.

Ballet J., 2007, « La gestion en commun des ressources naturelles : une perspective critique », *Développement durable et territoires* [En ligne], Varia, mis en ligne le 29 août 2007, consulté le 13 mars 2017. URL : <http://developpementdurable.revues.org/3961>

Ballet J., et al., 2011, *Comment préserver les ressources naturelles*, Paris, éditions rue d'Ulm. Préface d'Hubert Bernard.

Barber B., 1984, "Strong democracy: participatory politics for a new age. Berkeley", University of California Press

Beuret J.-E., 2006, *La conduite de la concertation pour la gestion de l'environnement et le partage des ressources*, Paris, L'harmattan.

Blondiaux L., 2004, « Prendre au sérieux l'idéal délibératif », *Revue Suisse de science politique*, vol. 10, n° 4, p. 158-168.

Blondiaux L., 2005, *L'idée de démocratie participative. Enjeux, impensés et questions récurrentes*, Paris, La Découverte, pp. 130-131.

Brou E., 2014, *Gouvernance des ressources naturelles : contribution méthodologique d'une démarche multicritère à composante délibérative. Application au projet de définition du plan de gestion des marais côtiers Tanoé-Ehy*, thèse de doctorat, Economie, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Guyancourt, 430 p.

Callon M., 1998, « Des différentes formes de démocratie technique ». *Annales des Mines*, n°9, p.63-73.

D'Aquino, P. et Seck, S.M., 2002, « Et si les approches participatives étaient inadaptées à la gestion décentralisée de territoire ? », *Géocarrefour*, vol.3, n°76, p. 233-240.

D'Aquino P., 2007, *Empowerment et participation : comment mieux cadrer les effets possibles des démarches participatives ? Proposition d'un cadre d'analyse à partir d'une synthèse bibliographique*, CIRAD, 30 p.

Durkeim E., 1895, *Les Règles de la méthode sociologique*, Paris, Revue sociologique.

Fiorino D. J., 1990. "Citizen participation et environmental risk: a survey of institutional mechanisms.", *Science, Technology & Human Values*, vol. 2, n°15, p. 226-243.

Froger G., et al., 2004, "The expansion of participatory governance in the environmental policies of developing countries: the example of Madagascar", *International Journal of Sustainable Development*, Vol. 2, n°7.

Funtowicz S., and Ravetz J., 1993, "Science for the Post-Normal Age", *Futures*, Vol. 7, n°25, p. 735-755.

Habermas J., 1978, *Raison et légitimité : problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé*, Paris, Payot.

Habermas J., 1984, *The theory of communicative action*, (T. McCarthy, trans., Boston: Beacon Press & Cambridge: Polity, 1984), Reason and the Rationalisation of Society, vol.1.

Habermas J., 1986, *Morale et Communication*, (trad. De : Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln, Suhrkamp Verlag, Frankfurt), Paris, Les Editions du Cerf.

Habermas, J., 1999, *De l'éthique de la discussion*, Flammarion, Paris.

Koné I., et al., 2006, *Conservation des Primates en Afrique de l'Ouest : la Forêt des Marais Tanoé identifiée comme un site de haute priorité*, Abidjan, WAPCA, 38 p.

Manin B., 2004, « Délibération et discussion », *Swiss Political Science Review*, vol. 4, n° 10, p. 180-192.

Mineef 2009, *Note succincte sur les Réserves Naturelles Volontaires*, Abidjan, Mineef-République de Côte d'Ivoire, 5 p.

Nguingui J.C., 1999, *Les approches participatives dans la gestion des écosystèmes forestiers en Afrique centrale - revue des initiatives existantes*, CIFOR, 28 p.

O'Connor M., 1999, "Dialogue and debate in a post-normal practice of science: a reflexion", *Futures*, n° 31, p. 671-687.

O'Connor M., 2006, *Le modèle de la démocratie délibérative*, Guyancourt, C3ED, 48 p.

O'Connor M. et al., 2006, *Deliberative sustainability assessment: Multiple scales, multiple stakeholders, multidisciplinary and multiple bottom lines - A methodological study for Work Package WP6 of the SRDTOOLS Project*, Guyancourt, C3ED, 72 p.

Ostrom E., 1998, "A behavioral approach to the rational choice theory of collective action", *APS Review*, vol. 1 n° 92, p. 1-22.

Ostrom E., 1999, *Social capital: a fad or a fundamental concept? Social capital: a multifaceted perspective*, World Bank, Washington DC.

Ostrom E., 2009, "A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems", *Science New Series*, vol. 325, n° 5939, p. 419-422.

Ostrom E., 2010, *Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles*, révision scientifique de Laurent Baechler, Paris, de Boeck.

Schrader-Frechette K., 1985, *Science Policy, Ethics and Economic Methodology*, Reidel, Dordrecht.

Stewart J.D.G., and al., 1994, *Citizens' Juries*, London, Institute for Public Policy Research.

Van den Hove S., 2006, *Approches participatives pour la gouvernance en matière de développement durable : une analyse en termes d'effets*, Guyancourt, C3ED, 38 p.

Zacharie A., et Ruiz, M., 2008, *Financer le développement : l'introuvable consensus*, Bruxelles, Luc Pire.

Luyet V., Iorgulescu I. et Schlaepfer R., (2005) « Introduire et évaluer la participation lors de projets environnementaux : le cas de la troisième correction du Rhône en Suisse », *Géocarrefour*, vol. 80/2.

Zadou D. A., 2012, « Cadre institutionnel et organisationnel de la mise en œuvre de la gestion communautaire de la Forêt des Marais Tanoé-Ehy au Sud-Est de la Côte d'Ivoire : forces et contraintes », *European Scientific Journal*, vol.8, p. 55-78.